

VIDEO KUZATUV TIZIMLARI YORDAMIDA TALABALARNING DIQQAT DARAJASINI ANIQLASH USULLARI

Dilmurodov Shoxjahon Sirojiddin o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
magistiranti

shohjahondilmurodov56@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ilmiy ishda sun'iy intellekt va mashinali o'qitish texnologiyalaridan foydalangan holda video kuzatuv tizimlari yordamida talabalarning diqqat darajasini aniqlash usullari o'rganilgan. Tadqiqotda yuz ifodalari, ko'z harakati va tana holatlari orqali talabanning diqqatini aniqlash algoritmlari ishlab chiqilgan. Ushbu yondashuv masofaviy ta'limda talabanning faoliyatini baholash va ta'lim sifatini oshirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, mashinali o'qitish, video kuzatuv, diqqat darajasi, masofaviy ta'lim.

Аннотация: В данной научной работе рассматриваются методы определения уровня внимания студентов с использованием систем видеонаблюдения, основанных на технологиях искусственного интеллекта и машинного обучения. В исследовании разработаны алгоритмы, определяющие внимание студентов на основе выражений лица, движений глаз и положения тела. Этот подход имеет важное значение для оценки активности студентов в дистанционном обучении и повышения качества образования.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, машинное обучение, видеонаблюдение, уровень внимания, дистанционное обучение.

Abstract: This research focuses on methods for determining students' attention levels using video monitoring systems powered by artificial intelligence and machine learning technologies. The study develops algorithms to assess students' attention based on facial expressions, eye movements, and body posture. This approach is crucial for evaluating student engagement and improving the quality of education in remote learning settings.

Keywords: artificial intelligence, machine learning, video monitoring, attention level, distance education.

Hozirgi zamonaviy ta'lim jarayonlarida masofaviy ta'limning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Ushbu ta'lim shaklida talabalarning bilim olish jarayonida faol ishtirokini nazorat qilish va ularning diqqat darajasini aniqlash dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. An'anaviy ta'limda o'qituvchi talabanning yuz ifodasi, tana harakati va muloqoti orqali uning diqqat darajasini baholashi mumkin. Ammo masofaviy ta'limda bu jarayonni avtomatlashtirish ehtiyoji yuzaga keladi.

Sun'iy intellekt va mashinali o'qitish texnologiyalarining rivojlanishi ushbu muammoni hal qilishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Ayniqsa, video kuzatuv tizimlari orqali talabalarning yuz ifodalari, ko'z harakati va tana holatlari asosida ularning diqqat darajasini baholash imkoniyati paydo bo'lmoqda. Ushbu yondashuv ta'lim sifatini oshirish va talabaning dars jarayonidagi faolligini yaxshiroq tushunishga xizmat qiladi.[3]

Mazkur tadqiqotda sun'iy intellekt texnologiyalari asosida masofaviy ta'lim uchun video kuzatuv tizimlarini yaratish, talabalarning diqqat darajasini aniqlash algoritmlarini ishlab chiqish va ushbu yondashuvni amaliyotda sinab ko'rish masalalari yoritilgan. Shu orqali ta'lim sifatini oshirish, talabalar faoliyatini avtomatik nazorat qilish va ta'lim jarayonini yaxshilash imkoniyatlari ko'rib chiqilgan.[6]

Masofaviy ta'lim tizimlarida talabalar diqqatini kuzatish va baholash ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish uchun muhim hisoblanadi. An'anaviy ta'limda o'qituvchilar talabalar yuz ifodalari va tana harakatlarini kuzatish orqali diqqatni baholay oladi. Masofaviy ta'limda esa bunday imkoniyat cheklangan bo'lib, bu talabalar faolligini nazorat qilishda qiyinchilik tug'diradi. Mazkur muammoni hal qilish uchun zamonaviy texnologiyalarga asoslangan avtomatlashtirilgan tizimlarni joriy etish zarurati paydo bo'lmoqda.[1]

Sun'iy intellekt va mashinali o'qitish texnologiyalari bu muammoni hal qilishda samarali vosita sifatida ko'rilmogda. Ushbu texnologiyalar inson yuz ifodalari, tana harakati va ko'z harakatlarini aniqlash orqali talabaning diqqat darajasini avtomatik ravishda baholash imkonini beradi. Ayniqsa, konvolyutsion neyron tarmoqlar (CNN) va boshqa mashinali o'qitish algoritmlari yuqori aniqlikdagi ma'lumotlarni tahlil qilishda qo'llaniladi.[7]

Mazkur texnologiyalar yordamida masofaviy ta'limda talabalar xatti-harakatlarini kuzatish va baholash nafaqat ta'lim jarayonini yaxshilaydi, balki talabalar faoliyatini aniqroq boshqarishga ham imkon yaratadi.

Video kuzatuv tizimlari talabalar diqqatini kuzatish va baholashda muhim vosita hisoblanadi. Ushbu tizimlarda quyidagi komponentlar birgalikda ishlaydi:

- Yuz ifodasini aniqlash: Talabaning yuzdagi emotsional o'zgarishlarini kuzatish orqali uning holatini tahlil qilish. Masalan, qiziqish, charchoq yoki e'tiborsizlik holatlarini aniqlash.

- Ko'z harakatlarini kuzatish: Ko'z harakati orqali talabaning ma'lum bir vazifaga e'tibor qarata olishini baholash. Bu talabalar diqqatini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi.

- Tana holatini tahlil qilish: Tana holati va harakatlari orqali talabaning faol yoki sust ekanligini aniqlash.

Bu komponentlar o'zaro integratsiyalashgan holda ishlatilsa, talabalar diqqatini baholashda yuqori aniqlik va ishonchlilikka erishish mumkin.[5]

Video kuzatuv tizimlari samaradorligini oshirish uchun quyidagi algoritmlar ishlab chiqiladi:

- Yuz ifodalarini aniqlash algoritmi: Yuz ifodalarini aniqlash uchun sun'iy intellekt texnologiyalari asosida talabning qiziqish, befarqlik yoki stress holatini kuzatish algoritmlari yaratiladi.

- Ko'z harakatini kuzatuv algoritmi: Ko'z harakatlarini kuzatish orqali talabalar diqqat darajasini aniqlash. Bu algoritmlar ko'zning harakat tezligi, qaratilgan yo'nalishi va davomiyligini o'lchashga qaratiladi.

- Birlashtirilgan baholash algoritmi: Yuz ifodasi, ko'z harakati va tana holatini birgalikda tahlil qilish orqali yanada aniq va batafsil baholash amalga oshiriladi.

Yuqoridagi algoritmlarning ishlash tamoyillari hamda ularning qo'llanilish tizimning afzalliklari:

- Talabalar faoliyatini real vaqt rejimida nazorat qilish.

- Ta'lim samaradorligini oshirishga ko'maklashish.

- Mashinali o'qitish algoritmlari asosida yuqori aniqlikdagi tahlillarni amalga oshirish.

Sun'iy intellekt va mashinali o'qitish asosida ishlab chiqilgan video kuzatuv tizimlari nafaqat masofaviy ta'limda, balki an'anaviy ta'limda ham keng qo'llanishi mumkin. Kelajakda ushbu tizimlarni yanada takomillashtirish orqali ta'lim jarayonlarini avtomatlashtirish, talabalar diqqatini real vaqt rejimida monitoring qilish va sifatli ma'lumotlarni taqdim etish imkoniyatlari kengaytirilishi rejalashtirilgan.

Mazkur tadqiqotda masofaviy ta'lim tizimlarida talabalar diqqat darajasini aniqlash uchun sun'iy intellekt va mashinali o'qitish texnologiyalaridan foydalanish masalasi ko'rib chiqildi. Video kuzatuv tizimlari yordamida talabalar yuz ifodalari, ko'z harakatlari va tana holati asosida diqqat darajasini avtomatik baholash usullari ishlab chiqildi. Ushbu yondashuv masofaviy ta'lim jarayonida talabalar faolligini aniqlash, ta'lim sifatini oshirish va o'qituvchilar uchun samarali nazorat vositasini taqdim etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Parpiyev A., Marahimov A. Elektron universitet. Masofaviy ta'lim texnologiyalari. // Monografiya. Toshkent, 2008. – 270 b.

2. Ozdemir, D., & Ugur, M. E. (2021). Model proposal on the determination of student attendance in distance education with face recognition technology. Turkish Online Journal of Distance Education, 22(1), 19-32.

3. Dilmurodov Shoxjahon Sirojiddin o'g'li, & Mardiyev Muslimbek G'ulom o'g'li. SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA MASOFAVIY TA'LIMDA VIDEO MONITORING TIZIMLARINING OPTIMALLASHTIRILISHI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14189843>.

4. Dilmurodov Shoxjahon Sirojiddin o'g'li, & Mardiyev Muslimbek G'ulom o'g'li. MASOFAVIY TA'LIM PLATFORMALARIDA FOYDALANUVCHILARNI BIOMETRIK IDENTIFIKATSIYALASH.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14191002>.

5. Mardiyev Muslimbek G'ulom o'g'li. (2024). Information Model For Verifying The Authenticity Of Distance Education Users' Faces Through Video Images. Eurasian Journal of Media and Communications, 32, 13–16. Retrieved from <https://www.geniusjournals.org/index.php/ejmc/article/view/6465>